
Fenomenología y cognición (social): ¿Extraños compañeros de cama?

Aníbal Monasterio Astobiza

Abstract: In contemporary social cognition debate not many people ask the question why and how the interacting actor has her particular experience when thinking about other's thinking, say, what does it feel like when she consciously perceives other people's minds. This paper aims to evaluate critically the phenomenological quality in social cognition. To this end we develop two arguments (one created on purpose) to show the phenomenal character of thought, even social thoughts as they are entertained in social cognition. Both arguments defend the existence of cognitive phenomenology

Keywords: cognitive phenomenology, social cognition, feelings, experiences, qualia

1. Introducción

La ortodoxia filosófica restringe, no sabemos si por carencia u olvido, la fenomenología a ciertos tipos de estados mentales como estados perceptuales y estados somáticos. Las propiedades cualitativas y/o fenomenológicas nunca se han extendido a estados cognitivos¹.

Siguiendo a Rosenthal,

Los estados mentales tienen dos tipos de propiedades mentales. Una es la intencionalidad del contenido... En contraste con estas propiedades intencionales, hay varias cualidades mentales que son características de sensaciones corporales y perceptuales... Algunos estados, como las percepciones y emociones, tienen ambas propiedades intencionales y cualitativas; las propiedades mentales de otros estados, como las sensaciones y pensamientos, solo tienen una de estas propiedades... Cuando un estado con un carácter cualitativo es consciente hay algo que se siente estando en ese estado... Por contra, normalmente no decimos hay algo que se siente estando conscientemente pensando en una cosa o dudarla (Rosenthal 2009, pág. 2).

Esta posición ha sido dominante en la filosofía de la mente, por lo menos en la tradición analítica, y considera que la fenomenología es fenomenología, si y solo si, es relativa a estados sensoriales como emociones, sentimientos y/o percepciones.

De nuevo, siguiendo a Braddon-Mitchell y Jackson,

Sensaciones corporales y experiencias perceptuales son ejemplos palmarios de estados por los cuales hay algo que se siente estando en ellos. Tienen un sentimiento fenomenológico, una fenomenología... Los estados cognitivos son ejemplos palmarios en los cuales no hay nada de lo que se siente estando en

ellos, son estados sin fenomenología (Braddon-Mitchell y Jackson 2007, pág. 179)

¿Por qué no hay una fenomenología de la cognición? y en concreto, ¿por qué no hay una fenomenología de la cognición social?

Pese a las discusiones teóricas (Georgalis 2003) que siguen manteniendo por sentido común que no tiene mucho sentido hablar de fenomenología de los estados intencionales, o extender la fenomenología a la cognición, las evidencias empíricas (Damasio y Carvalho 2013) y una forma menos limitada de entender la fenomenología (Baars 1988, Searle 1990, Flanagan 1992, Block 1996, Bayne y Montague 2011, Jorba y Moran 2016) apelan a lo contrario. No solo es posible una fenomenología de la cognición, sino como veremos, también de la cognición social.

La idea de que la fenomenología, el carácter cualitativo de nuestros estados mentales conscientes o experiencia pre-reflexiva y no-conceptual, no tiene un contenido intencional, y de que los estados o procesos cognitivos como creer, desear, dudar, pensar u otros muchos de los distintos estados mentales cognitivos que podemos experimentar no tienen una propiedad fenoménica intrínseca; ha sido el legado de la tradición analítica en filosofía de la mente.

Así ha sido hasta que varios autores Baars (1988), Searle (1990), Flanagan (1992), Block (1996), Pacherie (2008), por citar unos pocos, han empezado a observar no solo que los estados fenomenológicos tienen un cierto contenido intencional, sino que los estados intencionales (cognitivos) tienen un carácter cualitativo y que fenomenología y cognición no se pueden disociar.

Defendiendo esta posición tenemos en palabras de Horgan y Tienson que,

Los estados intencionales tienen carácter fenomenológico y este carácter fenomenológico es precisamente lo que es estar experimentando una actitud proposicional vis-a-vis un contenido intencional específico. Cambia el tipo de actitud (creer, desear, interrogarte, tener expectativas etc.) o el contenido intencional particular y el carácter fenomenológico cambia también (Horgan y Tienson 2002, pág. 522)

De seguir creyendo en la ausencia de interconexión entre experiencia e intencionalidad a nivel comportamental o en la falta de diálogo entre fenomenología y cognición a nivel psicológico, se derivan profundas con-

secuencias para la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas en general.

Una muy simple y clara es que de ser cierto que no hay interdependencia entre fenomenología y cognición lo que sentimos no puede ser conceptualizado en un pensamiento consciente que guie la conducta, y viceversa, que una conducta no produzca un pensamiento consciente que a su vez facilite un sentimiento. Otra dura consecuencia es la creación artificial de una brecha ontológica entre una mente fenoménica y otra mente cognitiva en un mismo sujeto. La separación entre fenomenología y cognición también impide poder explicar fenómenos neuropsiquiátricos como el “pensamiento insertado” en la esquizofrenia que ocurre verdaderamente por un fallo en el “sentido” o “sensación” de propiedad de nuestros pensamientos (Remy Martin y Pacherie 2013).

En toda discusión o análisis filosófico hay ciertas ideas o conceptos que se dan como presupuestos que no necesariamente necesitan ser puestos a examen y que son tomados como puntos de partida. No obstante, creemos que debemos especificar qué consideramos por intencional, consciente e inconsciente (pre-conceptual²) porque son nociones clave para seguir el desarrollo de nuestras argumentaciones.

Por intencional entendemos el contenido semántico de nuestros estados mentales y la intencionalidad la característica de que esos estados que “están por algo” son “representaciones de algo”. La cognición o el conjunto de procesos mentales manipulan, tratan, almacenan estados mentales intencionales cuyo contenido previamente se ha adquirido por nuestros sentidos. La consciencia ese estado global de nuestra mente por el cual nos percatamos de nuestros propios estados y de la realidad que nos rodea. En muchas ocasiones los estados mentales son conscientes, es decir, sujetos al control de funciones ejecutivas (planificación, atención, inhibición...), y en otras ocasiones, los estados mentales son inconscientes. Ejemplos de estados conscientes son la percepción visual de un árbol en frente nuestro al que atendemos mientras estamos despiertos y ejemplos de estados mentales inconscientes son los cambios de marcha en la conducción de un coche por un conductor experimentado o mover el pie al ritmo de la música sin darte cuenta que lo estas haciendo

En la tradición de Brentano (1874/1935 Libro II, Capítulo I) la intencionalidad se toma como “marca de lo mental” lo cual significa que la mentalidad es coextensiva con la intencionalidad. Es menos conocido que el propio Brentano dió un paso más y tomó la conciencia y lo mental como coextensivos, también de lo cual se sigue que la intencionalidad y lo consciente son estados indisociados. De esto se sigue que para Brentano un estado es intencional, si y solo si, es fenoménico. A Brentano se le puede atribuir la siguiente tesis: todo estado intencional es fenoménico. Brentano creyó que todo estado consciente expresa dos tipos de intencionalidad: una intencionalidad primaria dirigida al mundo externo y una intencionalidad secundaria dirigida a sí mismo. Así tenemos que la experiencia auditiva de trompetas se dirige a los sonidos de las trompetas y secundariamente se dirige hacia sí mismo, a la experiencia de oír esos sonidos (Brentano 1874 Libro II, Capítulo III). Es en esta tradición, la tradición de Bren-

tano, donde no se distingue entre estados cognitivos (e intencionales) y estados fenoménicos porque todo estado cognitivo es también un estado fenoménico, donde creemos que nuestras palabras se contextualizan mejor.

En este artículo se intentará probar que pensar que P es fenomenológicamente distinto que pensar que Q, argumentando que la tipificación de estar en un estado mental P, en lugar de otro estado mental Q, no viene dado sólo por su contenido intencional, sino también por su sentimiento consciente o su fenomenología. Para ello evaluaremos críticamente la fenomenología del pensamiento y si esta es *distintiva* (pensar que P es fenomenológicamente distinto que pensar que Q), y si es *esencial* (constitutivamente diferente de otras fenomenologías como la sensación táctil de las sensaciones visuales) con respecto a dos estados mentales, las creencias (c) y las intenciones (i), que son estados mentales canónicos para la cognición social, lo cual nos lleva a interesarnos en el porqué y cómo se tiene el sentimiento consciente que se tiene cuando se atribuye un estado mental a otro. En otras palabras, extendemos la fenomenología no solo a la cognición, sino también a la cognición social.

Al extender la fenomenología a la cognición social la pregunta fundamental que nos hacemos es:

cuando sustraemos el hecho de que entendemos a otra persona ¿nos quedamos con el mismo entendimiento-experiencia o distintos entendimientos-experiencias que nos permite distinguir los pensamientos sobre una base fenomenológica?

Nosotros creemos que cuando entendemos a otra persona (cuando utilizamos nuestra cognición social) tenemos un tipo particular de fenomenología que llamamos siguiendo a Strawson (2011, pág. 317) “entendimiento-experiencia” que es *distintiva* y *esencial* en cuanto a su condición y carácter cualitativo de la(s) fenomenología(s) resultante(s) de creer que (c) o tener y atribuir la intención de (i), como de pensar en una imagen, hablar, etc.

No solo defendemos la tesis de que hay algo que siente estando pensando en algo-fenomenología de la cognición, sino una tesis derivada: *hay algo que se siente estando pensando en la mente de otra persona*.

Para defender la primera tesis (fenomenología del pensamiento: hay algo que se siente estando pensando en algo), nuestra argumentación se basa en (Pitt 2004, pág. 2) y es la siguiente:

(P) todo estado consciente tiene propiedades fenoménicas

(P)* un estado cognitivo (intencional) es un estado consciente

luego,

(Q) un estado cognitivo es fenoménico

Para defender la segunda tesis (fenomenología de la cognición social: hay algo que se siente estando pensando en la mente de otra persona), nuestra argumentación es doble.

Por un lado, intentaremos probar que hay algo que se siente estando pensando en la mente de otro y que es fenomenológicamente distinta de estar pensando otra cosa, y por otro lado, que distintos pensamientos (entendimientos-experiencias) acerca de la mente de otro tienen una fenomenología distinta de otras fenomenologías como las

sensaciones visuales; las dimensiones *distintiva* y *esencial*³, respectivamente.

Entonces, de igual modo, inspirándonos en la estructura lógica de la argumentación de Pitt (2004, pág. 2) por un lado tenemos:

(P1) todo estado consciente tiene propiedades fenoménicas

(P1)* un estado cognitivo (intencional) sobre la mente de otro es un estado consciente

luego,

(Q1) un estado cognitivo sobre la mente de otro es fenoménico

Para probar, por otro lado, la distinción fenomenológica de que estar pensando algo es totalmente distinto de pensar cualquier otra cosa, hemos desarrollado la siguiente argumentación asumiendo que:

(P2) toda especificación tipo de un estado consciente cognitivo requiere su introspección

(P2)* las propiedades fenoménicas son introspectivas luego,

(Q2) se puede especificar un estado consciente cognitivo en base a su fenomenología

Apoyamos todas nuestras argumentaciones en favor de la primera tesis y la primera parte de la segunda tesis tomando recientes evidencias empíricas sobre la neurobiología de la fenomenología que afirma su interconexión, e indisociabilidad, con la cognición.

Para probar la segunda parte de la argumentación de la tesis segunda seguimos tomando las evidencias empíricas y un tratamiento de la fenomenología como área de teorización sobre el contenido de nuestra conciencia mucho más abierta y liberal, sin miedo a aplicarse no solo a los tradicionales estados mentales como percepciones y emociones, sino también a los pensamientos.

2. La fenomenología de la cognición

Para poder demostrar que hay una fenomenología del pensamiento, y a partir de ahí una fenomenología de la cognición social, no podemos exclusivamente recurrir a lo que es concebible o al razonamiento de la filosofía de sillón. Es necesario hacer una filosofía informada empíricamente (Prinz 2007).

Nuestra primera tesis (fenomenología del pensamiento: hay algo que siente estando pensando en algo), se puede defender con la estructura del argumento tomado prestado de Pitt (2004, pág. 2) que recordemos decía:

(P) todo estado consciente tiene propiedades fenoménicas

(P)* un estado cognitivo (intencional) es un estado consciente

luego,

(Q) un estado cognitivo es fenoménico

Ahora pasemos a demostrar cada una de las premisas con evidencias empíricas tomadas de la neurobiología afectiva (fenomenología).

En primer lugar, por fenomenología se entiende ese conocimiento inmediato que tenemos sobre el contenido de nuestras experiencias o estados mentales conscientes como emociones, sentimientos, percepciones.

Para probar la premisa (P) tenemos que desde un punto de vista empírico el carácter cualitativo de nuestra e-

xperiencia, su valencia intrínseca (direccionalidad, positividad, negatividad, intensidad...), evolucionó con anterioridad a procesos exteroceptivos (modalidades sensoriales que obtienen información del entorno como la vista, oído, tacto...) La aparición del carácter cualitativo de nuestra experiencia fue el advenimiento de la mente. Una vez los organismos fueron capaces de sentir, estos por primera vez en la evolución de la vida inteligente en el planeta tierra, fueron conscientes de su propia existencia. Los sentimientos dan lugar a la cognición consciente y ésta al comportamiento. (Panksepp 2011).

De acuerdo con Damasio y Carvalho tanto desde “una perspectiva evolutiva como ontogenética el aspecto experiencial se puede considerar el nivel más bajo y primigenio de la mente o conciencia” (2013, pág. 143). El aspecto experiencial o la fenomenología de un organismo portan o se relacionan con un estado interno (hambre, sed, dolor, miedo, rabia...) pero también son propiciados por una situación externa. Es como si los procesos cognitivos de alto nivel que tienen una valencia, partieran de la valencia intrínseca y original del aspecto experiencial, permitiendo esto que tanto los procesos cognitivos como los sentimientos sirvieran para que el organismo pudiera equilibrar su homeostasis.

Los sentimientos o nuestra fenomenología también conducen al aprendizaje tal y como lo hace la cognición de alto nivel (ej, razonamiento). El aspecto experiencial o fenomenología (sentimientos) junto con la cognición son concurrentes. La fenomenología es una descripción de la continua y fluida regulación homeostática que va desde procesos básicos como el metabolismo hasta procesos complejos como emociones sociales, y por supuesto, aspectos de la cognición. No es posible desligarse de una fenomenología que acontece por el mero hecho de tener un medio interno (subjetividad). Es tan difícil dejar de sentir, de tener fenomenología que incluso la tenemos cuando pensamos. La extrema oposición entre episodios de pensamiento y juicio y episodios fenoménicos de sentimientos y sensaciones es ilusoria. Si la gran dicotomía entre razón y emociones fue superada, todavía no entendemos porque sigue erigiéndose una de sus variantes: *la de creer que los estados cognitivos intencionales son fenomenológicamente impenetrables*.

Con respecto a la premisa (P)* no hay contradicción alguna. Es cierto que muchos procesos internos del organismo ocurren a un nivel subconsciente como “...la regulación cardiovascular, modulación de las funciones endocrinas, contracción muscular, regulación de la inmunidad, cambios autonómicos asociados con expresiones faciales de la emoción, hasta incluso algunos aspectos de la toma de decisiones” (Damasio y Carvalho 2013, pág. 145), pero descubrir que hay procesos mentales inconscientes no invalida la premisa (P)* que afirma que potencialmente hay estados cognitivos que son conscientes. Ahora mismo tú, lector, tienes un estado cognitivo de atención que es intencional, pues se dirige a las palabras escritas contenidas en este artículo, que resulta que es consciente.

Para favorecer la conclusión (Q) que dice que hay estados cognitivos fenoménicos, la idea es que a lo largo de la evolución animal emergió el aspecto experiencial o la fenomenología a consecuencia de los beneficios que confería en la adaptación y regulación de la vida para el organismo (Damasio y Carvalho 2013, pág 150). Todo

estado somático o sensación corporal tiene una valencia intrínseca, son buenas o malas, por eso la consciencia subjetiva del pensamiento cuando apareció también alcanzó a tener una valencia *sui generis*. El estado consciente de la fenomenología del dolor es malo porque nos informa del daño de un tejido u órgano para hacer algo al respecto, taponarnos una herida en la mano y tomar un medicamento para el dolor de estómago, respectivamente. El estado fenoménico de bienestar es bueno porque nos dirige a conservar o mantener la actual situación porque hay un equilibrio en nuestras necesidades (tanto fisiológicas como psicológicas). La conciencia subjetiva y los pensamientos conscientes permiten “filtrar” y controlar procesos que también tomaron prestados la valencia de los estados fenoménicos. Los estados cognitivos conscientes son también “buenos” o “malos”, es decir, tienen valencia porque nos dirigen a modificar o corregir su impacto en nosotros. Este punto puede parecer un poco oscuro, pero déjenos aclarárselo al lector. Normalmente, la valencia se refiere a lo placentero (bueno o malo) de un objeto o experiencia.

Las emociones placenteras, positivas, están asociadas con conductas de aproximación, mientras que emociones no-placenteras están asociadas con conductas de evitación. Esto mismo ocurre también con estados cognitivos conscientes, como, por ejemplo, un tipo de estos estados: las preferencias lingüísticas de nuestro habla interna. De acuerdo con algunas teorías los pacientes con esquizofrenia que sufren alucinaciones verbales-auditivas tienen estas alucinaciones porque no reconocen su propia habla interna y la atribuyen erróneamente a una fuente externa (Allen, Aleman y McGuire 2007). Estos pacientes encuentran disgustantes, poco placenteras, la fenomenología “mala” de las preferencias lingüísticas que creen oír. Y esto no solo se puede, o debe, exclusivamente atribuir al contenido referencial de estas preferencias lingüísticas de su no reconocido habla interna, porque muchas veces tal y como reconocen los neuropsiquiatras y personal clínico que les tratan y cuidan en su prognosis, dicho contenido referencial, y por tanto intencional, no se refiere a ellos de forma hiriente o atacante. Simplemente es así porque todo estado cognitivo consciente lleva una fenomenología asociada y cuando ese estado cognitivo no se quiere, se evita, puede ser por su “mala” o negativa fenomenología.

Hay que advertir que una vez que la fenomenología y el pensamiento (cognición) fueron conscientes, ambos dos tampoco dejaron de tener la propiedad de que hay algo que se siente estando en ellos. Sabemos que los estados sensoriales son fenoménicos, pero lo que no sabíamos es que los estados cognitivos también lo son, solo que su fenomenología a veces pasa inadvertida incluso para nosotros mismos. Las bases neuronales de la formación de los conceptos mentales (Man et al. 2015) revelan una generalización a partir bases somáticas.

3. La fenomenología de la cognición social es distintiva y esencial

Hemos intentado demostrar la fenomenología de la cognición con la tesis primera más arriba expuesta. En esta sección queremos intentar demostrar que por muy difícil que sea de advertir e identificar la fenomenología de los

estados cognitivos, y en particular los estados de la cognición social, dicha fenomenología es distintiva y esencial.

La estructura de la argumentación de nuestra segunda tesis (fenomenología de la cognición social: hay algo que se siente estando pensando en la mente de otra persona) es doble. Una primera parte es similar, argumentativamente hablando, a la de la primera tesis, solo que en lugar de estados cognitivos intencionales simples o de primer orden, son estados cognitivos intencionales sobre la mente de otro. Como la primera tesis quedó demostrada con evidencias empíricas presentadas en la sección 2. la fenomenología de la cognición social queda igualmente demostrada. Solo un apunte antes de pasar a ver la segunda parte de la argumentación. Cuando tenemos un estado cognitivo sobre la mente de otro, estamos recreando un estado fenomenológico del pensamiento que llamamos entendimiento-experiencia (Strawson 2011, pág. 317 y ss.). Este estado de entendimiento-experiencia es un acto de la conciencia por el que damos un sentido, entendemos, qué es lo que es estar en un estado cognitivo. Cuando atribuyo correctamente un estado mental a otra persona mi fenomenología cognitiva va más allá de haber atribuido un estado mental que es un proceso cognitivo. Hay un sentimiento consciente que acompaña este proceso cognitivo intencional de atribuir un estado mental que me “satisface”.

Esta segunda parte de la tesis segunda que es fundamental a nuestro entender y que recordemos quiere demostrar que pensar que P es fenomenológicamente distinto que pensar que Q argumentando que la tipificación de estar en un estado mental P, en lugar de otro estado mental Q, no viene dado solo por su contenido intencional, sino también por su sentimiento consciente o su fenomenología; viene a ser defendida por una argumentación que hemos desarrollado *ex profeso* y que es la siguiente:

(P2) toda especificación tipo de un estado consciente cognitivo requiere su introspección

(P2)* las propiedades fenoménicas son introspectivas luego,

(Q2) se puede especificar un estado consciente cognitivo en base a su fenomenología

Esta argumentación la aplicaremos a dos estados mentales cognitivos canónicos de la cognición social, la creencia (c) y la intención (i).

Si probamos ésta segunda parte de la tesis segunda, estaremos no solo demostrando la fenomenología de la cognición, sino la fenomenología de la cognición social también, y algo mucho más importante, la fenomenología de la cognición, independientemente de si es social o no, es *distintiva y esencial*.

Por distintiva nos referimos a que pensar que P es fenomenológicamente distinto que pensar que Q, y por esencial nos referimos a que ésta fenomenología es diferente de otras fenomenologías como la de las sensaciones visuales, táctiles u otras fenomenologías sensoriales.

Al extender la fenomenología a la cognición social la pregunta fundamental que nos hacemos es:

cuando sustraemos el hecho de que entendemos a otra persona ¿nos quedamos con el mismo entendimiento-experiencia o distintos entendimientos-experiencias que

nos permite distinguir los pensamientos sobre una base fenomenológica?”

La respuesta es que cuando entendemos a otra persona, o en otras palabras usamos nuestra facultad de la cognición social, tenemos un entendimiento-experiencia particular muy distinto a la fenomenología resultante de ver una imagen, sentir dolor, hablar etc. lo que llamaremos una diferenciación inter-fenomenológica. La fenomenología del pensamiento, y en concreto la fenomenología de pensar en otra mente, es muy diferente de la fenomenología de las emociones, de las experiencias visuales etc. Pero también es muy diferente según qué estado cognitivo social uno recree. Atribuir una creencia a otro es fenomenológicamente distinto de atribuir una intención, lo que llamaremos diferenciación intra-fenomenológica.

La premisa (P2) de esta segunda parte de la argumentación de la segunda tesis nos dice que para especificar el tipo de estado cognitivo intencional que poseemos se requiere la introspección. La reflexión sobre nuestra fluctuante experiencia subjetiva ha estado desacreditada en los últimos tiempos (Schwitzgebel 2008). Argumentos anti-cartesianos y escépticos en cuanto a la autoridad de primera persona abundan, pero nótese que sin una cierta facultad para evaluar el contenido de nuestra conciencia, clave en nuestra experiencia humana, sería muy complicado llevar a cabo procesos de integración de información en el razonamiento para actuar con otros agentes (Fox 1998), control de la conducta (aunque esta relación es asimétrica en el sentido de que estas características, control de la conducta e introspección, a veces una está presente y la otra ausente, viceversa, o las dos presentes. Véase, Dennett 1986, pág 116), regulación emocional (Herwig et al. 2009)

No queremos pensar como nos exhortaba hace más de un siglo William James (1890, pág. vi) que “La observación introspectiva es sobre lo que tenemos que basarnos en primer lugar y siempre”, ni tampoco creer en la ingenuidad acerca de la infalibilidad de la introspección como sostenía Descartes en sus *Meditaciones* cuando dijo que la mente la conocemos mejor que el mundo exterior, pero ni podemos poner, ni debemos dar, más importancia de la que tienen a los procesos de adquisición reflexivos e introspectivos, como tampoco debemos desmerecerlos. Todo en su justa medida. Mediante la introspección como proceso epistémico identificamos o constatamos el contenido de nuestros estados cognitivos conscientes.

Una vez que reconocemos que somos capaces de adquisición de conocimiento auto-reflexivo vía nuestras facultades introspectivas, es innegable que el carácter cualitativo de nuestras experiencias, es también introspectivo. La premisa (P2)* es incontestable. Si te golpeas en el pie con la esquina de la cama, sabes que la sensación de dolor está localizada en el pie y que es tuya.

La conclusión (Q2) es una consecuencia lógica de (P2) y de (P2)*, porque si para poder especificar el tipo de estado cognitivo que tenemos requerimos la introspección, y la fenomenología es introspectiva, entonces tenemos, que se puede especificar el contenido de un estado consciente cognitivo en base a su fenomenología. Pero para que (Q2) sea realmente una consecuencia lógica de (P2) y (P2)* no solo las propiedades fenoméni-

cas de un estado cognoscitivo han de ser introspectivas, sino que han de ser distintivas y esenciales. La fenomenología del pensamiento es distintiva siempre cuando sea posible diferenciar fenomenológicamente que tener un estado cognitivo consciente (c) es distinto a tener un estado cognitivo consciente (i). Probar la distintividad de la fenomenología del pensamiento, y en particular del pensamiento social a través de dos de sus estados canónicos, la creencia (c) y la intención (i), ha resultado complicado por la fuerte oposición que la mayoría de los filósofos tienen aduciendo que no existe, es decir, la fenomenología de la cognición, y ni muchos menos una diferenciación intra-fenomenológica. Pero de la misma forma que cognitivamente “creer que llueve” no es igual a “creer que nieva”, los estados cognoscitivos tienen un carácter fenomenológico que los distingue de otros estados cognoscitivos (distintividad) como de otras fenomenologías sensoriales como por ejemplo, experiencias auditivas (esencialidad).

La especificación del tipo de contenido de, por un lado, la creencia, y por el otro, la intención puede ser dada por el contenido o por la información lingüo-proposicional y la actitud del agente cognoscente hacia ella. Pero además de poder especificar el tipo de estado cognitivo consciente por su contenido, también podemos hacerlo por su fenomenología. En tanto que tenemos dicho estado, o por generalizar cualquier estado consciente, la fenomenología concurre indefectiblemente. Cuando “creemos que llueve” su fenomenología no es igual a la fenomenología aparejada a la creencia de “que nieva”. Aunque la tradición dividió, principalmente el propio Husserl impulsor del método fenomenológico que tuvo muy claro las experiencias que tiene un sujeto y para él no sentimos los pensamientos, entre una forma fenoménica y otra forma no-fenoménica de la conciencia; la conciencia si es algo es fenoménicamente unitaria, distintiva y esencial. El estado cognoscitivo de creer (c) concurre con un entendimiento-experiencia propio, no idéntico al entendimiento-experiencia que concurre con el estado cognoscitivo de una intención (i) de la misma forma que el entendimiento de creer que nieva no es similar al entendimiento de creer que llueve. Si trasladamos la sustantividad y esencialidad de la cognición simple a la cognición social, la “experiencialidad” de creer algo sobre la mente de otro es muy diferente de la “experiencialidad” de tener la intención de atribuir un estado a otro, o saber que ese otro tiene intencionalidad. Dicha diferenciación intra-fenoménica con respecto a estados cognoscitivos sociales o propios de la cognición social no significa que no haya variabilidad individual en la fenomenología. Es decir, cuando yo creo que Pedro está contento ésta fenomenología de la cognición social que tengo no tiene por qué ser similar a la fenomenología de otra persona cuando recrea un estado cognitivo de creencia, pero tanto en mí como en la otra persona se da una fenomenología de la cognición social.

Como decíamos al principio de la sección 2 para poder demostrar la existencia de una fenomenología del pensamiento no debemos apelar exclusivamente a lo que es concebible porque argumentos a favor de una proposición y argumentos en contra los puede haber. A la espera de evidencias empíricas que definitivamente demuestren la “distintividad” de que pensar que (c) es fe-

nomenológicamente distinto que pensar que (i), o dicha de otra forma, que se puede especificar el contenido en base a la fenomenología y que dicha fenomenología del pensamiento es esencial, es decir, que la fenomenología del pensamiento es diferente de las fenomenologías de otras experiencias; permitírnos terminar con un experimento mental de Galen Strawson (Ipmuc 2011) muy ilustrativo de la verdadera existencia de la fenomenología cognitiva que extiende el dominio de la fenomenología o los *qualia* a la cognición frente a lo que la tradición ha creído:

imagina que una mujer se acerca a otra con un trozo de papel que tiene marcas de tinta y se lo pone en frente de sus ojos. En términos de lo que es experimentar sonidos, olores, gustos, en ese papel solo hay marcas de color negro sobre papel blanco. De repente la mujer se desmaya. Tú tienes que explicar cómo ese efecto se ha conseguido, desmayar a la mujer, por simplemente presentar marcas negras sobre papel blanco. Pero uno puede imaginarse que es un telegrama terrible que dice “tu hijo está en el hospital”. Ella ha tenido una experiencia, ¿cuál es la característica de su experiencia?, no puede ser simplemente los colores de las marcas negras sobre el papel blanco, la causa de esa experiencia.

4. Discusiones

En este artículo hemos presentado dos tesis. A saber, una primera tesis que dice que existe fenomenología del pensamiento: hay algo por lo que es estar pensando en algo; y una segunda tesis fenomenología de la cognición social: hay algo por lo que es estar pensando en la mente de otra persona. La primera tesis se ha defendido con un argumento inspirado en Pitt (2004) y la segunda tesis con un doble argumento, uno de ellos creada *ex profeso* para defender que pensar que P es fenomenológicamente distinto que pensar que Q argumentando que la tipificación de estar en un estado mental P, en lugar de otro estado mental Q, no viene dado solo por su contenido intencional, sino también por su sentimiento consciente o su fenomenología. El primer tipo de argumentación ha sido probado por recientes evidencias empíricas (Damasio y Carvalho 2013), mientras que el segundo tipo de argumentación, la creencia en una fenomenología cognitiva que se extiende más allá del dominio sensorial o de lo que se cree que los *qualia* son, está a la espera de que futuras evidencias empíricas demuestren su verdad. Nosotros creemos que es posible diferenciar, distintiva y esencialmente, una fenomenología de la cognición, y en particular, una fenomenología de la cognición social.

Agradezco el patrocinio del Gobierno Vasco para desarrollar una beca posdoctoral de investigación en el Uehiro Centre for Practical Ethics de la Universidad de Oxford y a esta última institución su cálida acogida. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación KONTUZ!: “Responsabilidad causal de la comisión por omisión: Una dilucidación ético-jurídica de los problemas de la inacción indebida” (MINECO FFI2014 53926- R); el proyecto de investigación: “La constitución del sujeto en la interacción social: identidad, normas y sentido de la acción desde la perspectiva de la filosofía de la acción, la epistemología y la filosofía experimental” (FFI2015-67569- C2-2- P); y el proyecto de investigación “Artificial Intelligence and Biotechnology of Moral Enhancement. Ethical Aspects” (FFI2016-79000- P).”

Notas

¹La naturaleza de los “estados cognitivos” que han sido objeto de reflexión en la investigación en filosofía de la mente y ciencia cognitiva es variada. Taxonómicamente hablando hay “estados cognitivos” disposicionales (Schwitzgebel 2002) recurrentes (Nottelmann 2013), doxásticos (Pollock y Cruz 1999), evidenciales (Williamson 2000) etc. En este escrito como preliminar teminológico la mayoría de los “estados cognitivos” que consideraremos (creencias, intenciones, deseos...) son disposicionales. Discutible que tengan rasgos fenoménicos, pero es lo que se intentará probar.

²Inconsciente no necesariamente quiere decir pre-conceptual para algunos autores. Por ejemplo, McDowell (1994) o Peacocke (1992) sugieren que inicialmente el contenido no-conceptual es inconsciente, pero luego se convierte en consciente si sirve de “input” para el pensamiento.

³En este artículo seguimos una variante idiolecta de las palabras “distinctive” y “proprietary” de Pitt (2004) donde “distinctive” es *distintivo* y “proprietary” es *esencial*.

Referencias

- Allen P., Alleman A. y McGuire P., “Inner speech models of auditory verbal hallucinations: Evidence from behavioural and neuroimaging studies”. *Int. Rev. Psychiatry*. 19, 2007, pp. 407-415
- Baars B. *A Cognitive Theory of Consciousness*. Cambridge MIT Press. 1988.
- Bayne T. y Montague M. (2011), “Cognitive phenomenology: An introduction”. En Tim Bayne y Michelle Montague (eds), *Cognitive Phenomenology*. Oxford. Oxford University Press. 1-42.
- Block N. (1996), “Mental Paint and Mental Latex”. *Philosophical Issues 7: Perception*, : 19-49.
- Brentano F. *Psicología desde un Punto de Vista Empírico*. trad. Hernán Scholten. Madrid. Editorial de la Revista de Occidente. 1874/1935,
- Damasio A. y Carvalho G., “The nature of feelings: evolutionary and neurobiological origins”. *Nature Neuroscience*. 14, 2013, pp. 143-152.
- Dennett D. *Content and Consciousness*. London. Routledge 1986.
- Descartes R. *Meditations on First Philosophy*. Disponible online en [<http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/descartes/meditations/meditations.html>] 1641/1984,
- Flanagan O. *Consciousness Reconsidered*. Cambridge MA. MIT Press. 1992
- Fox S. “A new model of reflective introspective learning”. *Proceedings of the Eleventh International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference*. 1998, pp. 259-263
- Gallagher S. y Zahavi D. *The Phenomenological Mind: An Introduction to the Philosophy of Mind and Cognitive Science*. London-New York. Routledge. 2008
- Georgalis N. “The fiction of phenomenal intentionality”. *Consciousness and Emotion*. 4, 2003, pp. 243-256.
- Herwig U. et al. “Self-related awareness and emotion regulation”. *Neuroimage*. 50, 2009, pp.734-741.
- Horgan T. y Tienson J. “The intentionality of phenomenology and the phenomenology of intentionality”. En David Chalmers (ed) *Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings*. Oxford. Oxford University Press. 2002, pp. 520-533
- Ipmuc (8 nov, 2011), Galen Strawson: What is Cognitive Phenomenology? Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=cYBsrziW1pE&spfreload=10>
- James W. “*The Principles of Psychology*”. Disponible online en Classics in the history of Psychology [<http://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/index.htm>] (1890)
- Jorba M. y Moran D. “Conscious thinking and cognitive phenomenology: topics, views and future developments” *Philosophical Explorations An International Journal for the Philosophy of Mind and Action*. 19, 2016, pp. 95-113.
- Man K. et al. Convergent and invariant object representations for sight, sound, and touch. *Hum Brain Mapp*. 36, 2015, pp. 3629-3640.
- McDowell J. “The content of perceptual experience”. *Philosophical Quarterly*, 44, 1994b. pp. 190-205.
- Nottelmann N. , *New Essays On Belief: Constitution, Content and Structure*. Palgrave Macmillan. 2013
- Panksepp J., “The basic emotional circuits of mammalian brains: do animals have affective lives?” *Neurosci. Biobehav. Rev*. 35, 2011, pp. 1791-1804.

- Pacherie E. "The Phenomenology of action: A conceptual framework". *Cognition*. 1, 2008, pp. 179-217.
- Peacocke C. , *A Study of Concepts*, Cambridge MA. MIT Press 1992
- Pitt D. "The phenomenology of cognition or what is like to think that P?" *Philosophy and Phenomenological Research*. 69, 2004, pp. 1-36.
- Pollock, J. y Cruz J. *Contemporary Theories of Knowledge*. New York. Rowman & Littlefield. 1999.
- Prinz J., "Empirical philosophy and experimental philosophy". En Shaun Nichols y Joshua Knobe (eds), *Experimental Philosophy*. Oxford. Oxford University Press. 2007, pp. 189-208.
- Remy Martin J. y Pacherie E., "Out of nowhere: Thought insertion, ownership and context integration". *Consciousness and Cognition*. 22, 2013, pp. 111-122.
- Rosenthal D., "Concepts and definitions of consciousness". En William Banks (ed) *The Encyclopedia of Consciousness*. Amsterdam. Elsevier. 2009, pp. 157-169.
- Searle J. , "Consciousness, Unconsciousness and Intentionality, Propositional Attitudes" (CSLI Lecture Notes No. 20), C. A. Anderson and J. Owens, (eds), *Stanford: Center for the Study of Language and Information*: 1990, pp. 269-284.
- Strawson G., "Cognitive phenomenology: Real life". En Tim Bayne y Michelle Montague (eds), *Cognitive Phenomenology*. Oxford. Oxford University Press. 2011, pp.285-325
- Schwitzgebel E. , "A Phenomenal, Dispositional Account of Belief". *Nous*, 36, 2002, pp. 249-275
- Schwitzgebel E., "The unreliability of introspection". *Philosophical Review*. 117, 2008, pp. 245-273.
- Williamson T, *Knowledge and its Limits*. Oxford. Oxford University Press. 2000